

Boymurodov Behro'z Bahriddin o'g'li
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universiteti,
Xalqaro iqtisodiyot va menejment fakulteti talabasi,
Toshkent, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5949323>

XALQARO MUNOSABATLARDA "GUMANITAR HUQUQ" TUSHUNCHASI

Annotatsiya: Mazkur maqolada gumanitar huquqning yuzaga kelishi, shakllanishi, turlari va ijtimoiy guruhlarining siyosiy hayotda tutgan o'ri bayon etilgan. Ijtimoiy vakolat g'oyasining paydo bo'lishi, shuningdek, turli davlatlardagi vakillik tamoyillari ham yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: Geosiyosat, xalqaro gumanitar huquq, siyosat, xalqaro huquq, inson huquqlari, protokol, jarayon;

Abstract: This article describes the origin, formation, types and role of social groups in political life. The emergence of the idea of social authority, as well as the principles of representation in different countries are also covered.

Key words: Geopolitics, international humanitarian law, politics, international law, human rights, protocol, process;

Geosiyosat: Siyosatshunoslik sohalaridan biri bo'lib, xalqaro munosabatlarda muhim o'rin tutadi. Biroq geosiyosatni ilmiy yo'nalish sifatida asoslash va e'tirof etish masalasi shu kungacha to'liq hal etilmagan. Bu borada ham qarama-qarshi fikrlar mavjud. Biroq, bugungi shiddat bilan o'zgarib borayotgan, tez o'zgarib borayotgan dunyoda geosiyosatning mohiyatini o'rganish geosiyosiy jarayonlarni tushunish nuqtai nazaridan muhim ahamiyatga ega.

Xalqaro gumanitar huquq (urush qonuni, qurolli mojarolar qonuni) - urush qurbonlarini himoya qilishni, shuningdek, urush usullari va vositalarini cheklashni tartibga soluvchi xalqaro huquqiy normalar va tamoyillar majmui. Qurolli mojarolarning xalqaro huquqi Gaaga konvensiyalarida, urush qurbonlarini himoya qilish to'g'risidagi 1949-yildagi Jeneva konvensiyalarida va 1977-yildagi qo'shimcha protokollarda, BMT Bosh Assambleyasi rezolyutsiyalarida va boshqa hujjatlarda kodekslangan. Xalqaro gumanitar huquq tomonidan o'rnatilgan ayrim cheklovlar xalqaro bo'lmagan (ichki) qurolli mojarolarga ham tegishli.

Ta'kidlash joizki, klassik geosiyosat geosiyosatni nafaqat nazariy, balki amaliy kompleks sifatida talqin qilgan va undan o'z davlatlarining tashqi siyosatini izohlashda foydalangan. Natijada amaliy geosiyosat vujudga keldi, u ko'p hollarda yetakchi davlatlarning tashqi siyosatining nazariy asosi bo'lib xizmat qildi. Bunday geosiyosat 20-asrda yaqqol namoyon bo'lgan bo'lsada, G'arb davlatlari G.Makkinder tomonidan ishlab chiqilgan nazariyaga, uning izdoshlari - S.Hantington va Z.Bjezinskilarning ta'limotiga tayandilar va hukmronlik qilish siyosatini ilgari surdilar.

Bunday siyosat natijasida XXI asrda sayyoramizda ko'plab urush o'choqlari paydo bo'layotganini, G'arb va Sharq o'rtasidagi qarama-qarshiliklar kuchayib borayotganini kuzatish mumkin. Xalqaro maydon va turli mintaqalardagi ziddiyatlar va qarama-qarshiliklar, shuningdek, alohida davlatlarning bosqinchilik siyosati geosiyosatga asoslanganligi uning mazmun-mohiyati, asosiy yo'nalishlari va tamoyillarini ilmiy jihatdan jiddiy o'rganishni taqozo etadi. Geosiyosiy jarayonlar mazmun mohiyatini aniqlashda bir qancha nazariyalar, ta'limotlar va yo'nalishlar vujudga keldi.

Shvetsiyalik olim Rudolf Xellen, nemis olimlari Fridrix Ratsel, Fridrix Naumann, Alfred Meksen, Gelfard Makkinderlar geosiyosiy ta'limotlar bo'yicha o'z ishlarida beqiyosdir.

Ularning fikricha, davlatning geosiyosiy mavqei «tirik jism» yoki «tirik mavjudot» sifatida shakllanadi. Hayot doirasi ham geosiyosiy makonni qo'llab-quvvatlaydi. Shu bilan birga, Yevropaning geosiyosiy pozitsiyasi jahon miqyosida ustuvor ahamiyatga ega. Klassik geosiyosiy ta'limotga ko'ra, yevrosentrizm g'oyasi ustunlik qildi, ular o'z mamlakatlari manfaatlaridan kelib chiqqan holda ijtimoiy makon va vaqt masalalarini aks ettirishga harakat qildilar. Buning sababi shundaki, u har bir davlatga tegishli chegara hududlarining kengayishi va qisqarishiga olib keladigan geosiyosiy omillar davrida ustuvor vazifaga aylangan.

Klassik geosiyosiy ta'limot vakillari hozirgi Markaziy Osiyo xalqlari, xususan, mamlakatimiz haqida xolis qarashlarni ilgari surmaganlar. Ularning fikricha, Yevropa xalqlari mustaqil siyosiy tafakkur bilan bir qatorda, makon va quruqlik nuqtai nazaridan o'zlarining yuksak siyosiy mavqeini namoyish etish, boshqa xalqlar ustidan hukmronlik qilish huquqiga ega. Klassik geosiyosiy doktrina vakillari, yuqorida aytib o'tilganidek, evrosentrizm g'oyasini ta'kidladilar. Klassik geosiyosiy ta'limotlarni tahlil qilish va tanqidiy asoslash asosida zamonaviy nazariya va qarashlar ishlab chiqiladi. De la Blansh, Karl Xaushofer, Karl Shmidt, Alfred Meksen, Nikolas Spikmen, Samuel Xantington, Jordis fon Loxauzen, Yan Parvuleskon, Lev Gumilyov va boshqalar o'zlarining geosiyosiy ta'limotlari bilan geosiyosatning rivojlanishida katta rol o'ynadilar.

Biroq hozirgi geosiyosiy qarashlarda ham subyektivizm, dogmatizm, konservatizm, liberalizm, gegemonizm g'oyalarni ko'rish mumkin. Biroq bunday qarama-qarshi fikrlar geopolitika fanining rivojlanishida muhim rol o'ynadi. Geosiyosat fani 19-20-asrlarda paydo bo'lgan degan fikr ilmiy jamoatchilik tomonidan qabul qilingan bo'lsa-da, uning tarixiy ildizlari qadimgi dunyo mutafakkirlari asarlarida o'z ifodasini topgan, deyishga asos bor.

Qadimgi yunon faylasufi Arastu "Siyosat" asarida geografik omillarning jamiyat va inson hayotidagi ahamiyatini alohida ta'kidlagan. "Sovuq mamlakatlar xalqlari tabiatan jasur, teran fikr yuritishga va texnologik kashfiyotlar qilishga qodir bo'lsa-da, ularning erkinlikka intilishi uni qo'llab-quvvatlashga qodir bo'lsa-da, ular o'zlarini va qo'shinlarini boshqarishda siyosiy yetakchilikka qodir emas", - deydi u. xalqlar ham tafakkurli va ixtirochi, ular tabiatan tashabbusga emas, isyon va qullikka moyil.

Xalqaro huquqda: Insonga yo'naltirilgan me'yorlar salmog'i barqaror o'sib bormoqda. Davlatlar tomonidan kelishilgan inson huquqlari va erkinliklarining umuminsoniy standartlari, huquq va erkinliklarni tajovuzdan ta'minlash va himoya qilish bo'yicha

davlatlar uchun majburiy bo'lgan choralar, shuningdek, shaxs uchun tan olingan huquq va erkinliklarni amalga oshirish va himoya qilishning huquqiy imkoniyatlari shular jumlasidandir.

Inson huquqlari va asosiy erkinliklarini hurmat qilish prinsipi asosiy bo'lib, ularning umuminsoniy ahamiyatini nazarda tutadi: birinchidan, shaxsning subyektiv huquqlarining ularning ro'yxati va ichki mazmuni bo'yicha to'liqligi; ikkinchidan, ularni hech qanday kamsitmasdan barcha odamlarga tarqatish; uchinchidan, ushbu huquqlarni ta'minlash uchun barcha davlatlarni tegishli sa'y-harakatlarga jalb qilish; to'rtinchidan, oddiy hayotiy vaziyatlarda ham, favqulodda vaziyatlarda yoki qurolli mojarolarda ham asosiy huquq va erkinliklarga teng rioya qilishdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Gadjiyev K.S. Vvedeniye v geopolitiku. M., 2001.
2. <https://hozir.org/ozbekiston-respublikasi-xalq-talimi-vazirligi-ajiniyoz-nomidag-v2.html>
3. Vasilenko I.A. Geopolitika. - M. Logos, 2003.
4. Dergechev V. Geopolitika. O'quv qo'llanma. — M., 2000.